

LA IMPORTANCIA MÉDICA DE LOS TISANÓPTEROS (INSECTA: THYSANOPTERA)

THE MEDICAL IMPORTANCE OF THYSANOPTERA (INSECTA: THYSANOPTERA)

DALMIRO CAZORLA-PERFETTI

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, Decanato de Investigaciones, Centro de Investigaciones Biomédicas (CIB), Laboratorio de Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), Coro, Venezuela
 E-mail: lutzomyia@hotmail.com / cdalmiro@gmail.com

RESUMEN

Los trips o “piojitos” (Insecta: Thysanoptera) son insectos pequeños que usualmente se alimentan succionando fluidos de plantas, hongos o artrópodos (ácaros e insectos). Sin embargo, ocasionalmente pueden causar molestias o daños al ser humano. Por ello, se presentan comentarios y se revisa la literatura científica acerca de la importancia en salud pública de los tisanópteros.

PALABRAS CLAVE: Trips, entomología médica, salud pública, urticaria.

ABSTRACT

Thrips are small insects of the order Thysanoptera that usually feed sucking fluids of plants, fungi or arthropods (insects, mites). However, thrips occasionally can be a nuisance to humans. Thus, comments are presented and a scientific literature review is made about the relevance for public health of insects from the order Thysanoptera.

KEY WORDS: Thrips, medical entomology, public health, urticaria.

Sr. Editor

He leído con especial interés el reciente artículo de Solano Rojas *et al.* (2018), en donde reportan el hallazgo de la especie de insecto del orden Thysanoptera Haliday, 1836 *Frankliniella occidentalis* Pergande, 1895 (Thripidae Stevens, 1829) en simpatria con otros taxa de insectos y ácaros, como plagas en cultivos de la planta ornamental gerbera (*Gerbera jamesonii* Bolus ex Hook.f., Compositae), ubicados en varias localidades de los estados Mérida, Miranda y Yaracuy, Venezuela.

El reporte de la referida taxa de tisanóptero (Thysanoptera, del griego *tysanos*: “fleco” y *pteron*: “ala”) nos ha motivado a revisar y actualizar las referencias bibliográficas acerca de la relevancia para la salud pública de *F. occidentalis* y de los trips en general; esto en virtud de que las referencias sobre estos insectos se hace con relación a su importancia desde el punto de vista agrícola y económica como plagas de una amplia variedad de plantas, incluyendo las de interés ornamental (Goldarazena 2015, ThripsWiki 2018).

Los insectos integrantes del orden Thysanoptera (Pterygota Brauer, 1885, Neoptera Martynov, 1923, Paraneoptera Martynov, 1923, *sensu* Ruggiero *et al.* 2015) (Fig. 1), denominados comúnmente como trips o “piojitos de planta” (thrips en inglés), se caracterizan por ser de tamaños muy pequeños (0,3 a 14 mm) y

cuerpo alargado con dos pares de alas largas, estrechas y plumosas o ápteros o braquípteros; su aparato bucal es de tipo perforador-chupador con probóscide de estructura asimétrica (una mandíbula y dos maxilas); su reproducción es por lo general anfigónica, pero en algunos taxa se da la partenogénesis; la metamorfosis es del tipo neometabolía, la cual es intermedia entre la holometabolía y la hemimetabolía (Goldarazena 2015, Retana-Salazar y Rodríguez-Arrieta 2016, ThripsWiki 2018). El orden se encuentra integrado por más de 6.000 especies y 785 géneros, con una distribución muy ubicua alrededor del globo terráqueo. La clasificación de los trips posee muchas controversias entre tisanopterólogos; el esquema mayormente aceptado consiste de dos subórdenes: Terebrantia y Tubulifera (Haliday, 1836) con 9 familias (ThripsWiki 2018).

Figura 1. Vista dorsal de adulto de *Frankliniella schultzei* Trybom, 1910 (Fuente: V. Kumar, http://entnemdept.ufl.edu/creatures/veg/thrips/common_blossom_thrips.htm).

Tabla 1. Listado de taxa de Thysanoptera reportadas para Venezuela.

Taxón
Suborden Terebrantia Haliday, 1836
Familia Aeolothripidae Uzel, 1895
Género Franklinothrips Back, 1912
<i>Franklinothrips vespiformis</i> Crawford, 1909
Género Stomatothrips Hood, 1912
<i>Stomatothrips septenarius</i> Hood, 1925
Familia Thripidae Stevens, 1829
Subfamilia Panchaethripinae Bagnall, 1912
Género Caliothrips Daniel, 1904
<i>Caliothrips phaseoli</i> Hood, 1912
<i>Caliothrips insularis</i> Hood, 1928
<i>Caliothrips brasiliensis</i> Morgan, 1929
Género Heliothrips Haliday, 1836
<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché, 1833
Género Hercothrips Hood, 1927
<i>Hercothrips brasiliensis</i> Morgan, 1929
Género Selenothrips Karny, 1911
<i>Selenothrips rubrocinctus</i> Giard, 1901
Género Retithrips Marchal, 1910
<i>Retithrips syriacus</i> Mayet, 1890
Subfamilia Thripinae Stephens, 1829
Género Anaphothrips Uzel, 1985
Especie no identificada
Género Corynothrips Williams, 1913
<i>Corynothrips stenopterus</i> Williams, 1913
Género Chirothrips Haliday, 1836
Especie no identificada
Género Frankliniella Karny, 1910
<i>Frankliniella brevicaulis</i> Hood, 1937
<i>Frankliniella insularis</i> Franklin, 1908
<i>Frankliniella occidentalis</i> Pergande, 1895
<i>Frankliniella schultzei</i> Trybom, 1910
<i>Frankliniella tridacana</i> Hood, 1937
Género Fulmekiola Karny, 1925
<i>Fulmekiola serrata</i> Kobus, 1892
Género Scirtothrips Shull, 1909
<i>Scirtothrips manihoti</i> Bondar, 1924
<i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood, 1919
Género Stenchaethrips Bagnall, 1926
<i>Stenchaethrips biformis</i> Bagnall, 1913
Género Thrips Linnaeus, 1758
<i>Thrips palmi</i> Karny, 1925
<i>Thrips tabaci</i> Lindeman, 1889
Género Taeniothrips Amyot and Serville, 1843
Especie no identificada
Suborden Tubulifera Haliday, 1836
Familia Phlaeothripidae Uzel, 1895
Subfamilia Idolothripinae Bagnall, 1908
Género Actinothrips Bagnall, 1909
<i>Actinothrips apithanus</i> Mound, 1991
<i>Actinothrips longicornis</i> Bagnall, 1909
<i>Actinothrips polychaetus</i> Hood, 1941
Género Anaactinothrips Bagnall, 1909
<i>Anaactinothrips meinerti</i> Bagnall, 1909
Género Elaphrothrips Buffa, 1909
<i>Elaphrothrips propinquus</i> Bagnall, 1910
<i>Elaphrothrips angustatus</i> Bagnall, 1910

<i>Elaphrothrips brevicornis</i> Bagnall, 1910
<i>Elaphrothrips conicurus</i> Bagnall 1934
<i>Elaphrothrips laevicollis</i> Bagnall 1910
Género Diceratothrips Bagnall, 1908
Especie no identificada
Subfamilia Phlaeothripinae Uzel, 1895
Género Eschatothrips Stannard, 1955
<i>Eschatothrips whitcombi</i> Stannard, 1955
Género Trybomia Karny, 1911
<i>Trybomia elongata</i> Bagnall, 1910
<i>Trybomia intermedia</i> Bagnall, 1910
Género Liothrips Uzel, 1895
<i>Liothrips (Liothrips) similis</i> Bagnall 1910
Especie no identificada
Género Haplothrips Amyot and Serville, 1843
<i>Haplothrips gowdeyi</i> Franklin, 1908
Especie no identificada
Género Holothrips Karny, 1911
<i>Holothrips sporophagus</i> Stannard, 1956
Género Gynaikothrips Zimmermann, 1900
<i>Gynaikothrips uzeli</i> Zimmermann, 1900
Género Hoplandrothrips Hood, 1912
<i>Hoplandrothrips flavipes</i> Bagnall, 1923
Género Terthrothrips Karny, 1925
<i>Terthrothrips magnicauda</i> Stannard, 1955

Las fuentes alimentarias de los trips abarcan desde las flores y hojas (fitofagia), esporas-hifas de hongos (fungifagia), insectos y ácaros (depredadores) e inclusive existen taxa que son ectoparásitos (hemolinfagia) (Goldarazena 2015, ThripsWiki 2018). Los trips cumplen una función biológica muy importante al actuar como polinizadores de numerosas especies de plantas. Sin embargo, como ya se ha mencionado, varias especies de trips son plagas de plantas de interés agrícola, por lo que poseen una relevante importancia desde el punto de vista económico; esta acción dañina la pueden causar al alimentarse de las partes anatómicas de las plantas o al ser transmisores de virus fitopatógenos del grupo de los Tospovirus (*Bunyaviridae*), manifestando síntomas tales como: manchas suberizadas en frutos, plateados en hojas y frutos, deformaciones de frutos, yemas o botones florales, apergaminados de hojas, esterilización completa de flores (Goldarazena 2015, ThripsWiki 2018).

Hasta donde se ha indagado, en el listado de ThripsWiki (2018) de los tisanópteros del mundo en lo referente para Venezuela tan solo se contabilizan 16 especies; si se compara este guarismo con los listados hechos para países de menor extensión territorial como por ejemplo Panamá (246 especies) (Goldarazena *et al.* 2012), Guadalupe y Martinica (91 especies) (Etienne *et al.* 2015) o Israel (150 especies) (Zur Strassen y Kuslitzky 2011-2012), esta cifra es poco realista y con toda seguridad no debe representar la totalidad de la fauna de tisanópteros de

Venezuela; por ello, se decidió indagar otras fuentes bibliográficas. Así, lo primero que resalta es que no existe un estudio monográfico ni un catálogo o listado particular o específico sobre Thysanoptera de Venezuela; la información que se ha podido reunir forma parte de catálogos generales o publicaciones en revistas sobre plagas de interés agrícola (e.g., Ballou 1950, Narváez 2003). Por lo tanto, la Tabla 1 aparece como el primer listado actualizado sobre las taxa de trips que se han capturado y reportado en el territorio nacional, tanto por entomólogos extranjeros como nativos. Se contabilizaron 39 especies y 28 géneros, y el mismo debe considerarse como un primer esbozo o listado preliminar sobre la fauna de tisanópteros de Venezuela, especialmente si se compara, como ya se indicó, con los catálogos de otros países.

Contrastando con su reconocida relevancia a nivel agrícola, es menos documentada la importancia de los trips para la salud pública, que empezó a testimoniarse hacia finales del siglo XIX e inicios del XX; debiéndose resaltar el hecho de que tanto los adultos y los estadios preimaginales pueden causar molestias a los humanos, especialmente cuando se encuentran en poblaciones numerosas. Sin embargo, los reportes en este sentido no son abundantes y se encuentran circunscritos a una cantidad limitada de países y a 26 taxa de trips (Tabla 2) (Johnston 1925, Hood 1927, Bailey 1936, Alexander 1984, Childers *et al.* 2005, Guarneri *et al.* 2006, Cooper 2007b, Faulde *et al.* 2007, Martin *et al.* 2012, Retana-Salazar y Rodríguez-Arrieta 2016, Canneva y Lena 2018). En América Latina, solo existen dos reportes en revistas especializadas de ataques de Thysanoptera sobre humanos. En este sentido, Canneva y Lena (2018) encuentran dos especies de trips [*Caliothrips phaseoli* (Hood, 1912); *F. schultzei* (Trybom, 1910)] picando sobre humanos en una playa de Uruguay. Por su parte, Retana-Salazar y Rodríguez-Arrieta (2016) en un amplio estudio hecho en 41 localidades de Costa Rica, detectan nueve taxa de tisanópteros asociadas con afecciones dérmicas a los humanos. Los trips también pueden afectar a los animales. Por ejemplo, a nivel veterinario existe un reporte de *Limothrips denticornis* Haliday, 1836 afectando a avestruces (*Struthio camelus* L.) (Cooper 2007b).

Cuando los tisanópteros se introducen en las viviendas u otras edificaciones han sido documentados como agentes causantes de molestias a humanos, de fallas en sistemas anti-incendios, de inasistencia a las escuelas o como contaminantes de alimentos (Childers *et al.* 2005, Canneva y Lena 2018). Dentro de las molestias de tipo clínico que ocasionan los trips a los

humanos destacan las afecciones a nivel de piel; las mismas ocurren desde picaduras aisladas con prurito localizado y sin lesiones persistentes tangibles, hasta cuadros más serios con dermatitis papular, erupciones pruriginosas que pueden ser numerosas especialmente en áreas expuestas (cara, cuello, manos, piernas) y que histopatológicamente exhiben dermatitis espongiótica con inflamación superficial perivascular e intersticial linfocitocítica; eventos estos que pueden presentarse en individuos aislados o en grupos de personas (brote epidémico) con varios días de duración y que requieren medicación tópica esteroidea (Williams 1921, Johnston 1925, Hood 1927, Bailey 1936, Goldstein y Skipworth 1968, Waisman 1968, Fishman 1987, Mumcuoglu y Volman 1988, Childers *et al.* 2005, Leigheb *et al.* 2005, Martin *et al.* 2012, Singh y Mann 2013, Carness *et al.* 2016, Retana-Salazar y Rodríguez-Arrieta 2016, Canneva y Lena 2018). Las afecciones de los trips también pueden presentarse severas a nivel de los ojos (conjuntivitis alérgica), así como también causar rinitis cuando se introducen en la nariz (Cooper 2007a), y se han asociado con un caso de onicomycosis (*Trichophyton mentagrophytes* var. *interdigitalis* Pristley, 1917, Ascomycota) (Faulde *et al.* 2007); similarmente, los tisanópteros se han visto involucrados en casos de delusión parasitaria o delirio parasitario (parasitosis pseudo-ilusoria) o síndrome de Ekban, la cual es una patología dermatológica donde el paciente se sugestiona de estar infestado dérmicamente con parásitos y por tanto acude al dermatólogo, indicando inclusive que otros familiares padecen la afección (*folie à deux*: “locura a dos”); por ello, el “*término psicosis hipocondriaca monosintomática puede ser aplicado a los pacientes con delusión parasitaria no secundaria a otro trastorno psiquiátrico*” (Rodríguez Barreras *et al.* 2005, Guarneri *et al.* 2006, Meinking *et al.* 2006, Martin *et al.* 2012).

También, aunque usualmente se considera que los trips no poseen relevancia a nivel forense, no obstante, es significativo comentar las observaciones ecológicas y entomológicas recientes de Infante *et al.* (2018) sobre cadáveres de porcinos (*Sus scrofa* L.) en Chiapas, México. Estos autores capturaron sobre estos cadáveres en descomposición hasta ocho taxa diferentes de tisanópteros, incluyendo *Aeolothrips* sp. Haliday, 1836, *F. brunnea* Priesner, 1932, *F. fusca* Hinds, 1902, *F. trinidadensis* Hood, 1942, *Neohydathrips portoricensis* Morgan, 1925, *Thrips simplex* Morison, 1930, *Wegenerithrips admirabilis* Johansen, 1983, *Stephanothrips bradleyi* Hood, 1927; estas observaciones necesitan evaluarse y dilucidarse en el contexto

de la ecología de cadáveres y por extensión en los estudios forenses.

Aunque el aparato bucal pareciera de frágil estructura y su desarrollo es variable dentro del grupo, lo cierto es que pueden penetrar con facilidad la piel humana y succionar sangre. Sin embargo, al ser taxa adaptadas mayormente a la fitofagia, su acción de picadura sobre humanos se

puede considerar de tipo accidental y esporádica (picaduras adventicias), y posiblemente su origen sería como un accionar del insecto para defenderse o para absorber agua y solutos. Por ello, se requiere realizar estudios más detallados para dilucidar estos eventos (Bailey 1936, Hunter y Ullman 1989, Childers *et al.* 2005, Retana-Salazar y Rodríguez-Arrieta 2016, Canneva y Lena 2018).

Tabla 2. Taxa de Thysanoptera capturadas picando sobre humanos en el mundo.

Taxón	País/región
<i>Aeolothrips</i> sp. Haliday, 1836	Costa Rica (CR)
<i>Aeolothrips fasciatus</i> L.	Europa (Eu)
<i>Caliothrips phaseoli</i> Hood, 1912	Uruguay (Uru)
<i>Frankliniella bispinosa</i> Morgan, 1913	EUA
<i>Frankliniella occidentalis</i> Pergande 1895	CR
<i>Frankliniella schultzei</i> Trybom, 1910	Uru, CR, Australia (Au)
<i>Frankliniella tritici</i> Fitch, 1855	EUA
<i>Gynaikothrips ficorum</i> Marchal, 1908	CR, EUA, Au, Israel
<i>Gynaikothrips uzeli</i> Zimmermann, 1900	CR, Argelia
<i>Haplothrips graminis</i> Hood, 1912	CR
<i>Haplothrips varius</i> Hood, 1918	Au
<i>Haplothrips frogatti</i> Hood, 1918	Au
<i>Haplothrips leucanthemi</i> Schrank, 1781	Eu
<i>Heliothrips indicus</i> Bagnall, 1913	Sudán
<i>Karnyothrips</i> sp. Watson, 1924	CR
<i>Karnyothrips flavipes</i> Jones, 1912	Trinidad
<i>Leptothrips</i> sp. Hood, 1909	CR
<i>Limothrips</i> sp. Haliday, 1836	Eu
<i>Limothrips cerealium</i> Haliday, 1836	Ale (Alemania), EUA
<i>Limothrips denticornis</i> Haliday, 1836	Eu
<i>Melanthrips fuscus</i> Sulzer, 1776	Francia
<i>Pseudanaphothrips araucariae</i> Mound and Palmer, 1990	Au
<i>Taeniothrips inconsequens</i> Uzel, 1895	EUA
<i>Thrips imaginis</i> Bagnall, 1926	Au
<i>Thrips major</i> Uzel, 1895	Ale
<i>Thrips tabaci</i> Lindeman, 1889	CR

De las especies reportadas de causar molestias al humano en otras regiones del mundo (Tabla 2), al menos cinco (*C. phaseoli*, *F. occidentalis*, *F. schultzei*, *T. tabaci*, *G. uzeli*) han sido capturadas en Venezuela. Por ello, es recomendable antes que nada fomentar la formación de especialistas en este grupo de insectos, de manera tal que se realicen estudios bioecológicos y taxonómicos con elaboración de claves para su identificación; esto se resalta, debido a que probablemente los eventos de ataques a humanos por trips no se hayan reportado en Venezuela debido a su tamaño pequeño, por lo que pueden ser confundidos con otros tipos de insectos reconocidos por poseer hematofagia obligatoria como los jejenes: Simuliidae (*Simulium* Latreille, 1802) o Ceratopogonidae (*e.g.*, *Culicoides* Latreille, 1809) (Canneva y Lena 2018). Con el levantamiento de esta información las autoridades sanitarias pudiesen diseñar

adecuadamente programas de vigilancia epidemiológica y educación para la salud, especialmente en zonas de recreación (*e.g.*, balnearios, playas), planteles educativos y de trabajos agrícolas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALEXANDER O. 1984. Arthropods and human skin. Springer Verlag, Berlin, Alemania, pp. 422.
- BAILEY S. 1936. Thrips attacking man. Can. Entomol. 68(5):95-98.
- BALLOU CH. 1950. Orden Thysanoptera. *En*: Notas sobre insectos dañinos observados en Venezuela. 1938-1943. Editorial Crisol, Caracas, Venezuela, pp. 85-86.
- CANNEVA B, LENA A. 2018. Ataques por trips

- Caliothrips phaseoli* (Hood) y *Frankliniella schultzei* (Trybom) (Thysanoptera: Thripidae) a seres humanos en Uruguay. Rev. Chilena Ent. 4(3):293-296.
- CARNES J, WINCHESTER J, ORAS M, ARORA N. 2016. Night of the living thrips: an unusual outbreak of Thysanoptera dermatitis. Cutis. 97(3):E13-6.
- CHILDERS C, BESHEAR R, FRANTZ G, NELMS M. 2005. A review of thrips species biting man including records in Florida and Georgia between 1986-1997. Florida Entomol. 88(4):447-451.
- COOPER R. 2007a. Dermatitis & conjunctivitis in workers on an ostrich farm following thrips infestation. Indian J. Med. Res. 125(4):588-589.
- COOPER R. 2007b. Thysanoptera infestation on skin and periorbital cellulitis in ostriches (*Struthio camelus*) aged 14 months. N. Z. Vet. J. 55(3):130-133.
- ETIENNE J, RYCKEWAERT P, MICHEL B. 2015. Thrips (Insecta: Thysanoptera) of Guadeloupe and Martinique: updated checklist with new information on their ecology and natural enemies. Florida Entomol. 98(1):298-304.
- FAULDE M, SORHAGE B, KSOLL A, TISCH M. 2007. Human *Limothrips cerealium* infestation associated with onychomycosis. J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 21(6):841-843.
- FISHMAN H. 1987. Thrips. Arch. Dermatol. 123(8):993-994.
- GOLDARAZENA A. 2015. Orden Thysanoptera. Revista IDE@ - SEA. 52:120. Disponible en línea en: http://sea-entomologia.org/IDE@/revista_52.pdf (Acceso 22.09.2018).
- GOLDARAZENA A, GATTESCO F, ATENCIO R, KORYTOWSKI C. 2012. An updated checklist of the Thysanoptera of Panama with comments on host associations. Check List 8(6):1232-1247.
- GOLDSTEIN N, SKIPWORTH G. 1968. Papular eruption secondary to thrips bites. JAMA. 203(1):53-55.
- GUARNERI F, GUARNERI C, MENTO G, IOLI A. 2006. Pseudo-delusory syndrome caused by *Limothrips cerealium*. Int. J. Dermatol. 45(3):197-199.
- HOOD J. 1927. A blood-sucking thrips. Entomologist. 60(772):201.
- HUNTER W, ULLMAN D. 1989. Analysis of mouthpart movements during feeding of *Frankliniella occidentalis* (Pergrande) and *F. schultzei* Trybom (Thysanoptera: Thripidae). Int. J. Insect Morph. Embr. 18(2,3):161-171.
- INFANTE F, MAÑAS-JORDÁ S, MOUND L, LEÓN-CORTÉS J. 2018. Thrips (Thysanoptera) attracted to carrion-baited traps in the tropical highlands of Chiapas, Mexico. Can. Entomol. 150(3):361-365.
- JOHNSTON H. 1925. *Heliothrips indicus* (Bagnall) injurious to man in the Sudan. Entomol. Mon. Mag. 61:132-133.
- LEIGHEB G, TIBERIO R, FILOSA G, BUGATTI L, CIATTAGLIA G. 2005. Thysanoptera dermatitis. J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 19(6):722-724.
- MARTIN J, RICHMOND A, DAVIS B, KREJCI-MANWARING J. 2012. Thysanoptera dermatitis presenting as folie à deux. Arch. Dermatol. 148(7):864-865.
- MUMCUOGLU K, VOLMAN Y. 1988. Thrips stings in Israel: a case report. Isr. J. Med. Sci. 24(12):715.
- MEINKING T, ELGART G, EYERDAM D, RIVERA J. 2006. Thrips mistaken for headlice or Ekban Syndrome. Int. J. Dermatol. 45(3):327-328.
- NARVÁEZ Z. 2003. Entomofauna agrícola Venezolana. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Agronomía. Departamento de Zoología Agrícola. Fundación Polar, Maracay, estado Aragua, Venezuela, pp. 191. Disponible en línea en: <http://www.plagas-agricolas.Info.ve/doc/pdf/entomofaunaven.pdf> (Acceso 05.10.2018).
- RETANA-SALAZAR A, RODRÍGUEZ-ARRIETA J. 2016. Especies de thrips (Insecta: Thysanoptera) causantes de afecciones dermatológicas en Costa Rica. Rev. Colegio de Microb. Quim. Clin. Costa Rica. 22(2):49-53.
- RODRÍGUEZ BARRERAS M, MANTECÓN FERNÁNDEZ B, CAPÓ DE PAZ V, ALMEIDA LORENTE J, GONZÁLEZ RUBIO D, DÍAZ FERNÁNDEZ R. 2005. Delusión parasitaria: a

- propósito de un caso. Rev. Cubana Med. Trop. 57(3):0-0. Disponible en línea en: <http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_artext&pid=S037507602005000300015&lng=es&nrm=iso>. (Acceso 05.10.2018).
- RUGGIERO M, GORDON D, ORREL T, BAILLY N, BOURGOIN T, BRUSCA R, CAVALIER-SMITH T, GUIRY M, KIRK P. 2015. A higher level classification of all living organisms. PLoS One. 10(4):e0119248.
- SINGH S, MANN B. 2013. Insect bite reactions. Indian J. Dermatol. Venereol. Leprol. 79(2):151-164.
- SOLANO ROJAS J, MORALES J, ARCAJA SÁNCHEZ E. 2018. Registros de insectos y ácaros asociados a cultivos de gerbera *Gerbera jamesonii* Bolus ex Hook.f. (Compositae) en Venezuela. Saber. 30:238-243.
- THRIPS WIKI. 2018. ThripsWiki, providing information on the World's thrips. Disponible en línea en: http://thrips.info/wiki/Main_Page (Acceso 22.09.2018).
- WAISMAN M. 1968. Thrips bite dermatitis. JAMA. 204(1):82.
- WILLIAMS C. 1921. A blood sucking thrips. The Entomologist. 54:163-164.
- ZUR STRASSEN R, KUSLITZKY W. 2011-2012. An annotated checklist of the thrips of Israel (Thysanoptera). Isr. J. Entomol. 41-42:53-66.